

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/379342575>

Reflections on Electronic Government: Challenges, Limitations and (Un)Realistic Expectations

Article · December 2023

CITATIONS

0

READS

10

1 author:

Nicoleta Dumitriu

Alexandru Ioan Cuza University

5 PUBLICATIONS 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Reflecții asupra guvernării electronice: provocări, limitări și așteptări (ne)realiste / Reflections on Electronic Government: Challenges, Limitations and (Un)Realistic Expectations

Nicoleta Loghin (Dumitriu)¹

Abstract:

E-governance is a concept that transcends simple administrative modernization. It is an end in itself, a way of approaching an impressive potentially beneficial coexistence between society and technology: it combines the knowledge, resources and needs of society with the potential and capacity of technology to create a more efficient and accessible government environment. Exploring the evolution of e-government from concept to vision, highlighting the need for its advancement in the contemporary world, we argue for its value as a resource for policy and administration. Through the analysis of empirical studies we will illustrate the concept, evolution, benefits and challenges of e-government. We emphasize the importance of e-government not only as a tool for modernization and efficiency but also as a facilitator for democratic processes and civic engagement. By highlighting how e-government reconciles the demands and needs of society with the potential of technology we can provide a complex and balanced perspective. Considering people as both architects and beneficiaries of transformation, we emphasize the significance of this society-technology coexistence. Coexistence where e-government remains an engine of societal progress where people and technology work synergistically to build a more connected and prosperous future. This complex dynamic is the foundation of the idea of a connected and progressive society in which each individual can become an active and influential resource in the governance process.

Keywords: e-democracy, e-government, connectivity, digital divides, fair access.

Introducere

Sub argumentul necesității și a progresului guvernării, guvernele își dezvoltă și își reevaluează în mod periodic strategiile utilizării tehnologiei informației

¹ PhD student, Department of Political Sciences, International Relations and European Studies, Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences, „Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, e-mail: nicoleta.dumitriu@yahoo.com.

analizând și reflectând asupra provocărilor, limitărilor și așteptărilor. Guvernarea electronică se află într-o perpetuă confruntare cu o varietate de provocări rezultate din această imperioasă nevoie și din dinamismul evoluției sale. Starea actuală a furnizării de servicii electronice stârnește provocări și întrebări, atât pentru practicieni cât și pentru cercetători. Politica de guvernare electronică s-a concentrat ani de-a rândul pe implementarea serviciilor publice online și pe compararea disponibilității și sofisticării acestora. Simultan, activitățile de măsurare și monitorizare a guvernării electronice s-au bazat adesea pe așa-numita evaluare comparativă a ofertei. În unele studii din literatura de specialitate privind dezvoltarea e-guvernării, evaluarea comparativă este criticată deoarece nu are un punct de vedere centrat pe utilizator. Indiferent însă de modul de cercetare, este demonstrat că rezultatele generează cunoaștere iar cunoașterea generează, la rândul ei, strategii și decizii care vizează utilizatorul. În „Measuring for Knowledge: A Data-Driven Research Approach for eGovernment” Verdegem, Stragier & Verleye (2010) prezintă analiza unei abordări de jos în sus, bazată pe date despre modul în care cercetarea poate ajuta la gestionarea strategiilor de e-guvernare centrate pe utilizator. Pe baza testării statistice (tehnici de modelare a ecuațiilor structurale, SEM) a datelor eșantionate pe scară largă, autorii cercetării au investigat relațiile existente între variabilele contextuale și disponibilitate și/sau satisfacția serviciilor publice electronice. Autorii prezintă o ilustrare a unei abordări bazată pe date în monitorizarea guvernării electronice și explică modul în care această abordare poate sprijini și îmbogăți gestionarea și evaluarea politicii de guvernare electronică. Prezentarea informațiilor referitoare atât la evoluțiile tehnice cât și la evoluțiile nevoilor utilizatorilor și expunerea acestora în spațiul public, conduc către noi direcții de cercetare. Autori precum Kunstelj, Jukić & Vintar (2007), Verdegem & Verleye (2009) au pus accent pe necesitatea investigării laturii cererii e-guvernării și nu pe o abordare exclusiv axată pe ofertă. Această abordare presupune colectarea datelor diferitelor surse de informații și nivelul de accesibilitate care au influență asupra evoluției e-guvernării. Cunoașterea, înțelegerea cerințelor utilizatorilor și evaluarea nivelului de accesibilitate reprezintă componente esențiale în procesul de proiectare și dezvoltare a serviciilor de guvernare electronică. Într-o lume digitalizată în continuă schimbare, adaptarea constantă a serviciilor guvernamentale la așteptările reale ale cetățenilor și la progresele tehnologice este esențială pentru a menține relevanța și eficacitatea guvernării electronice. Preocuparea de a le face ușor accesibile, mai atrăgătoare pentru utilizatori și mai bine adaptate necesităților lor, este provocarea cu care se confruntă autoritățile publice peste tot în lume.

E-Guvernarea, concept și viziune

Moon (2002) consideră că e-guvernarea ca și concept, deși a fost introdus în administrația publică încă din anii 1990, nu a fost clar definită și înțeleasă. Definițiile au o importanță deosebită în știință, ele având rolul de a aduce claritate

conceptuală dar și de evitare a ambiguităților. O definiție dată de Pascual (2003) guvernării electronice, pune accent pe accesul și furnizarea de servicii guvernamentale în beneficiul cetățenilor, întărind în același timp impulsul către o guvernare eficientă și un grad mai ridicat de transparență. Melitski (2003) extinde definiția susținând că e-guvernarea constă în inovații bazate pe internet care îmbunătățesc accesul cetățenilor la informații guvernamentale, servicii, pentru a spori participarea acestora la guvernare. Observăm din definițiile redată că e-guvernarea este frecvent asociată cu serviciile oferite cetățenilor dar conceptul implică într-o perspectivă mai amplă și reorganizarea sectorului public. Prin implementarea guvernării electronice se anticipează schimbări ale relației dintre politica formală, administrația publică și cetățeni.

„Din 2021 până în 2027, noul program Europa digitală va asigura transformarea digitală a administrației publice, a serviciilor publice și interoperabilitatea acestora la nivelul UE” (Comisia Europeană, 2019).

Evoluția e-guvernării este influențată de o succesiune de acțiuni politice care nu au urmărit doar creșterea nivelului de utilizare al tehnologiei informației (IT) în administrația publică, ci și generarea unor importante schimbări instituționale. Raportul Global Connectivity oferă o analiză exhaustivă și unică a conectivității digitale la nivel global și a factorilor care o influențează, astfel obiectivul guvernării electronice devine „reorganizarea fundamentală a sectorului public și asigurarea conectivității universale, accesul echitabil la tehnologiile digitale pentru reducerea diviziunilor digitale care fac vulnerabil domeniul e-guvernării” (ITU, 2022). Autori precum Lenk & Traummuller (2000), și Yildiz (2007), consideră e-guvernarea drept modernizarea sectorului public, asociind această modernizare cu utilizarea tehnologiei informației. Doar că guvernarea electronică este văzută de alți cercetători a fi ceva mai mult decât modernizarea sectorului public: ea presupune utilizarea IT de către instituțiile guvernamentale pentru a-și spori eficiența în serviciile prestate, dar și eficacitatea în satisfacerea nevoilor cetățenilor (Chen et al., 2009). Este observabilă nuanța diferită, cum de asemenea este observabil ceea ce au în comun: beneficiile guvernării electronice aduse cetățenilor. În practică acestea se completează reciproc, modernizarea infrastructurii IT oferind servicii publice semnificativ îmbunătățite, iar oferirea unor servicii de calitate este răspunsul așteptărilor și nevoilor cetățenilor în contextul digitalizării.

Guvernarea electronică între provocări și preocupări

În era tehnologiei avansate, guvernarea electronică a devenit o componentă fundamentală a administrării publice, promițând eficiență sporită, transparență și implicarea cetățenilor. Cu toate acestea, în spatele progresului vizibil se află provocări semnificative și preocupări atât pentru guverne cât și pentru cetățeni. De la securitatea datelor și protecția vieții private până la accesibilitatea

pentru toți cetățenii și impactul asupra democrației, această analiză prezintă provocări cu care se confruntă autoritățile în efortul de a adapta ssguvernarea electronică în lumea modernă. Pe lângă aceste provocări, preocupările legate de echitatea și incluziunea digitală vor fi de asemenea aduse în prim-plan. Evidențierea acestor aspecte vor constitui tranziția către analiza paradigmei guvernării electronice.

Paradigma e-guvernării are drept scop menținerea rețelelor interne (infrastructura și sistemele IT interne ale unui guvern sau organizații guvernamentale) și sprijinirea parteneriatului extern (colaborarea și interacțiunea guvernului sau organizației guvernamentale cu alte entități externe), de aceea este fundamental pentru factorii de decizie în domeniu să evalueze constant cererea (sau lipsa cererii) cetățenilor pentru servicii de e-guvernare. Rezultatele pot servi drept indicator care poate direcționa implementarea serviciilor electronice. Reddick (2005) atrage atenția că guvernele ar putea aloca resurse pentru furnizarea de informații și servicii online, însă există posibilitatea ca cererea pentru aceste servicii să nu fie suficient de reală sau prezentă. Studii empirice evidențiază că această discrepanță între ofertă și cerere poate influența indirect acceptarea și adoptarea tehnologiilor informaționale. Cercetători precum Carter și Belanger (2004) consideră că adoptarea sistemelor de guvernare electronică de către utilizatori nu este doar o preocupare tehnologică, adoptarea este în mare măsură afectată și de factori sociali, umani, organizaționali și culturali. Concret, nu doar aspectele tehnice ale unei platforme de e-guvernare cum ar fi designul și funcționalitățile acesteia, sunt singurele importante. Procesele administrative pot varia considerabil de la atitudini, percepții și așteptări față de guvernarea electronică, la abilitățile și nivelul de pregătire al personalului guvernamental și al cetățenilor. În funcție de țară, regiune și comunitate, toate reprezintă aspecte ce contribuie la transformarea internetului în „coloană vertebrală” a furnizării de servicii.

În era digitală accesul la internet a devenit un factor cheie în ceea ce privește exercitarea drepturilor civile și politice ale cetățenilor, inclusiv dreptul la asociere și participarea la procesele politice. Internetul a creat o platformă globală și accesibilă pentru cetățeni, care permite într-un mod fără precedent informarea, exprimarea opiniilor și interacțiunea cu autoritățile și interacțiunea cetățean-cetățean. Totuși „libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a transmite informații sau idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține cont de frontiere” (Uniunea Europeană, 2010) deși este un drept stipulat în tratatele internaționale în unele situații este „limitat”. Aceste „limitări” par să zădărnicească ideea de consolidare a proceselor democratice prin intermediul tehnologiei informației. Cum a evoluat guvernarea electronică?

Democrație / E-democrație/ E-guvernare: legături conceptuale

În era digitală în rapida expansiune, tehnologia a devenit un factor cheie în transformarea modului în care societatea interacționează cu guvernul. Contextul digitalizării a deschis porți spre posibilități nelimitate. Participarea și consultarea cetățenilor nu mai sunt doar idei, ci devin realități concretizându-se datorită avansului tehnologic. Prin intermediul platformelor digitale, cetățenii dețin mijloacele de a se face auziți și de a contribui direct la procesele decizionale. Această transformare fundamentală nu numai că redefinește relația dintre stat și cetățeni, ci creează o punte esențială către o democrație participativă. În acest context, analizăm legături conceptuale între democrație și e-democrație, cum digitalizarea și e-democrația facilitează accesul cetățenilor la informații și servicii guvernamentale și cum contribuie la consolidarea fundamentelor unei societăți democratice viabile.

Conceptualizarea democrației nu este un proces static sau universal, ea este influențată de diferite perspective teoretice, culturale și istorice. Conceptualizarea este importantă deoarece definește cadrul și valorile unui sistem politic democratic facilitând înțelegerea modului în care acesta ar trebui să funcționeze în practică. De-a lungul timpului diferiți teoreticieni au avut perspective variate asupra democrației, ceea ce a condus la diversitatea sistemelor politice democratice din întreaga lume. Însă „toate aceste conceptualizări ale democrației pornesc de la premisa unor cetățeni activi deoarece prin articularea intereselor, informare, deliberare și participare preferințele publice sunt identificate, formate și în cele din urmă transformate în decizii colective ce sunt considerate legitime.” (Tătar, 2021, p.10).

Conceptul de democrație electronică completează conceptul de democrație tradițională devenind o extensie a democrației autentice în era digitală. Democrația electronică este un concept recurent, reappare constant pe fondul inovațiilor tehnologice.

„Democrația electronică este un concept cu o istorie relativ lungă. A fost o caracteristică centrală a utopiilor tehnologice propuse de savanți, politicieni și activiști încă din anii 1960” (Bryan, Tsagarousianou & Tambini, 1998).

Abordarea multidisciplinară în analiza democrației electronice se concentrează pe evaluarea formei și practicii evitând să considere beneficiile acesteia ca fiind de la sine înțelese. Ce trebuie să realizeze democrația electronică pentru a revitaliza democrația și ce putem învăța din starea actuală a democrației electronice cu privire la provocările și oportunitățile implementării inițiativelor tehnologice democratice, sunt discuțiile contemporane reapărute (Shane, 2004).

Atât internetul cât și site-urile web reprezintă e-democrația, una dintre cele patru funcții ale e-guvernării; (1) E-Organizare: eficiența și eficacitatea guvernului intern; (2) Servicii electronice: eficiență și eficacitate externă în furni-

zarea de servicii; (3) E-Parteneriat: eficiență externă și eficacitate în lucrul cu organizații publice și private; (4) E-Democrație: participarea cetățenilor la luarea deciziilor guvernamentale (Carrizales, 2008). Aceste concepte funcții ale e-guvernării ca rezultat al unor contribuții multiple (nefiind așadar atribuite unui singur autor) reflectă modul în care internetul și tehnologiile digitale sunt utilizate pentru a îmbunătăți procesele guvernamentale și implicarea cetățenilor în procesul decizional. Aceste idei sunt adesea discutate și dezvoltate în literatura de specialitate și în documentele oficiale ale instituțiilor guvernamentale și a organizațiilor internaționale.

E-Democrația ocupă un loc important în literatura despre e-guvernare, reflectând conceptual utilizarea tehnologiei pentru a asigura participarea cetățenilor la guvernare. Într-o prezentare cronologică, primele studii din literatura în domeniu despre relația tehnologie-democrație, aduceau în atenție potențialul telecomunicațiilor, în special al televiziunii prin cablu și cel al telefonului pentru organizarea de conferințe (Arterton, 1987). Ulterior, accentul a fost mutat pe internet (Bellamy & Taylor, 1998; Browning, 2002; Kamarck & Nye, 2004; Loader, 1997; Gattiker, 2000; Witschge, 2004; Westen, 2003), cercetările evidențiind că e-democrația încă nu a profitat pe deplin de tehnologiile prin internet, acesta deschizând multe posibilități pentru participarea cetățenilor.

Într-unul din studiile sale, Korac-Kakabadse (1999) prezintă e-democrația ca pe o capacitate a TIC de a crește gradul de participare la guvernare dar și de o creștere a calității acestei participări publice, calitatea consolidând ideea de democrație. Browning (2002) prezintă e-democrația folosind dovezi clare și evidente: posibilitățile oferite de accesarea conținuturilor online. Spre deosebire de orice metodă anterioară când pentru obținerea de informații se depindea de surse tradiționale precum cărți, ziare, televiziune și biblioteci, accesarea conținuturilor online a transformat radical modul în care oamenii pot accesa informații și pot dobândi cunoștințe fără condiționări de nici un fel.

Van Dijk (2012, p. 51) oferă o versiune mai concisă: „Democrația digitală poate fi definită ca urmărirea și practicarea democrației din orice punct de vedere, folosind media digitală în comunicarea politică online și offline. Ar trebui adăugată distincția online-offline, deoarece activitățile politice nu se petrec doar pe internet...”.

Putem observa legătura conceptuală dintre „e-democrație” și guvernarea electronică (e-guvernare) văzându-le adesea interconectate completându-se reciproc: guvernarea electronică se concentrează pe modernizarea și eficientizarea administrativă prin utilizarea tehnologiei, în timp ce e-democrația se concentrează pe implicarea cetățenilor în procesul politic. Teoretic vorbind, e-democrația poate exista într-o anumită măsură independent de guvernarea electronică. Însă pentru ca e-democrația să funcționeze eficient și să îndeplinească obiective precum transparența și accesibilitatea, este esențială implementarea guvernării electronice. Practic guvernarea electronică facilitează și gestionează

procesele e-democrației. Guvernarea electronică oferă structuri, norme și reguli care pot contribui ca procesele democratice desfășurate online să fie transparente și accesibile pentru toți cetățenii.

Astfel putem explica faptul că deși putem discuta despre conceptele de e-democrație și guvernare electronică separat, ele sunt adesea interdependente și funcționează împreună pentru a consolida procese democratice specifice societăților moderne.

Conform lui Vedel (2000) guvernarea electronică plasează e-democrația de-a lungul a trei dimensiuni: Informarea reprezintă furnizarea instantanee din spre stat către cetățeni, a informațiilor relevante, acces la o cantitate semnificativă de conținut politic cum ar fi știri, opinii și date factuale, integrând conceptul democratic de transparență. Discuția, reprezintă a doua dimensiunea e-democrației. Aceasta primește o atenție considerabilă datorită potențialului oferit de componenta sa principală: internetul văzut ca noul mediu pentru schimbul de informații. Este cel care permite discuții peste limitele geografice, sociale și culturale și care promovează indivizii liberi și libertatea de exprimare. Asigură un număr mare de utilizatori care contribuie la expunerea unei diversități de opinii, creând astfel un spațiu public autoreglat „creat de oameni, pentru oameni”. Decizia, cea de-a treia dimensiune a e-democrației este axată pe procesul de luare a deciziilor online dar și pe participarea activă a mai multor părți interesate, în special în contextul comunităților locale: inițiative precum consultările online, concentrarea pe grupuri, sondajele de opinie, analizele, precum și referendumurile publice. Un exemplu relevant este votul electronic. Acesta atrage atenția prin potențialul său de a facilita „democrația directă în masă”. În contextul guvernării electronice democrația directă în masă cuprinde o viziune amplă asupra modului în care tehnologia poate facilita o participare mai activă și directă a cetățenilor în procesele democratice.

Cu recunoașterea provocărilor legate de accesul la internet, internetul s-a dovedit a fi un instrument facilitator extrem de puternic în contextul guvernării electronice. Exploatarea potențialului guvernării electronice cu scopul de a consolida relația stat-societate este provocare și oportunitate în același timp.

Provocări și oportunități

Crearea premiselor dezvoltării și sustenabilității globale în beneficiul relației stat-societate prin reglementarea internetului, asigură democrația directă, reprezentativă, prin guvernare electronică, cu condiția facilitării accesului echitabil al cetățenilor la tehnologiile digitale (ITU, 2022). Cea mai recentă experiență a omenirii, urmare a contextului pandemic, a produs schimbări ireversibile: de la educație, comerț, muncă, informare, plăți, acces la sănătate, toate acestea fiind posibile prin intermediul internetului. Într-un studiu vizând adoptarea guvernării electronice, unii autori au constatat că accesul public la

internet este cel mai important factor care afectează utilizarea serviciilor guvernamentale online (Prattipati, 2003). Internetul a devenit un instrument, a facilitat adaptarea la situație și în funcție de nevoi, cetățenii și autoritățile au apelat economisind importante resurse financiare și de timp. Indiferent de ceea ce i-a motivat, s-a reușit transformarea contextului pandemic într-unul util: internetul a devenit un mediu important și pentru comunicarea dintre cetățeni și instituții locale și din întreaga lume. Utilizarea internetului a schimbat modul de socializare, de informare despre ce se întâmplă zilnic la nivel local și global, prin simpla accesare a paginilor web a instituțiilor naționale sau internaționale. Contextul pandemic a fost cu certitudine o mare provocare dar care în mod paradoxal a oferit și oportunități. Poate cea mai însemnată oportunitate a fost cea a luării deciziilor bazate pe experiența concretă, trăită, privind baza transformării digitale și necesitatea extinderii utilizării digitalului. Întrucât instrumentele și datele digitale se integrează în mod inevitabil în viața cotidiană, asigurarea posibilității de a fi accesate trebuie să constituie nucleul politicilor legate de guvernarea electronică.

Diviziunile digitale s-au dovedit a fi principala provocare evidențiată de pandemie: absența conexiunii la internet, lipsa unui dispozitiv adecvat, alfabetizare digitală slabă, sunt doar câteva dintre inechitățile cu care parte a omenirii s-a confruntat. Secretarul general al ITU afirmă că în ciuda faptului că pentru o mare parte a populației o conexiune stabilă la internet este disponibilă, acest fapt nu este suficient pentru a garanta conexiunea pentru o altă parte semnificativă a populației (Zhao, 2022). Această realitate are impact asupra spațiului politic și a drepturilor socio-economice. „Statele membre ale Consiliului Europei au obligația de a recunoaște tuturor persoanelor aflate sub jurisdicția acestora drepturile și libertățile fundamentale”, definite de Convenția Europeană a Drepturilor Omului (STE Nr.5, Convenția CEDO). „Această obligație este valabilă în egală măsură inclusiv în contextul utilizării internetului.”² (CEDO). Decizia de a utiliza internetul nu este doar necesitate, este un drept social. Și totuși pandemia a arătat că afirmația devine lipsită de sens. În lipsa alfabetizării digitale, a dispozitivelor și a conectivității se resimt în societate tot mai mult efectele diviziunilor digitale.

Diviziuni digitale

Aceste lipsuri enumerate (dar nu numai), produc îngrijorări în rândul instituțiilor decidente. Organizația Națiunilor Unite (ONU) prin Agenția pentru

² Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adoptată la 16 aprilie 2014 în cadrul celei de-a 1197-a reuniunii Delegațiilor Miniștrilor, se adaugă altor convenții și instrumente ale Consiliului Europei care protejează o serie de drepturi cum ar fi: libertatea de exprimare, accesul la informații, libertatea de întrunire, protecția împotriva infracțiunilor informatice, dreptul la viață privată și protecția datelor cu caracter personal. (Consiliul Europei, 1950).

Tehnologie Digitală, face referire în rapoartele sale la neexploatarea potențialul global al internetului. În consens, Uniunea Internațională de Telecomunicații (ITU)³ referindu-se la cei „30 de ani de creștere constantă” susține că potențialul imens al internetului pentru „binele social și economic” este în continuare insuficient utilizat. Conform datelor Raportului Global de Conectivitate ITU-2022, accesul ușor la bandă largă și rapidă a devenit o necesitate în majoritatea țărilor dezvoltate ale lumii. Cu toate acestea este îngrijorător faptul că multe comunități sunt încă excluse din experiența online generând consecințe: este încetinită dezvoltarea economică și implicit sunt accentuate inegalitățile globale deja existente. Această realitate determină acțiuni imediate de reducere a discrepanțelor digitale și de facilitare a accesului universal la resursele și oportunitățile oferite de internet.

Chiar dacă statisticile ITU arată că numărul utilizatorilor de internet a crescut de la doar câteva milioane la începutul anilor 1990 la aproape 5 miliarde, în prezent „2,7 miliarde de oameni rămân în continuare complet offline” și alte sute de milioane se luptă cu sărăcia și scumpirile serviciilor oferite prin intermediul tehnologiei” (ITU, 2022). Același raport apreciază că o cauză este reprezentată printre altele și de costul abonamentelor și al dispozitivelor digitale care constituie o barieră în calea conectivității. În țările dezvoltate accesul la internet a devenit din ce în ce mai accesibil ca și preț, în timp ce în țările cu o economie scăzută, conectarea online este încă extrem de costisitoare. Încă din 1985, Raportul „The Missing Link”⁴ (ITU, 1985) a identificat corelația între accesul la telecomunicații și dezvoltarea socio-economică. În baza statisticilor, scopul de a se face din conectivitate o prioritate a devenit obiectiv. ITU (2022) consemnează în Raportul Global de Conectivitate că „după aproape 40 de ani, acea „verigă lipsă” mai există, și nu doar că există, aceasta s-a transformat în diviziuni digitale”⁵:

³ International Telecommunication Union, înființată încă din anul 1865 cu rolul de a facilita conectivitatea internațională în rețelele de comunicații. De la simplul apel telefonic prin telefonie mobilă, sau transmiterea unui email, ITU este instituția care alocă spectrul radio global și orbitele satelitului, dezvoltă standarde tehnice care asigură interconectarea rețelelor și tehnologiilor și îmbunătățește accesul global la TIC (ITU, 2022).

⁴ Documentul denumit oficial „The Missing Link” poate fi regăsit și sub denumirea de „Raportul Maitland” sau „Raportul Comisiei Maitland”. Acesta fundamentează activitățile de dezvoltare a telecomunicațiilor moderne, constată și propune soluții de remediere la nivel internațional pentru a diminua discrepanțe de acces la infrastructura de telecomunicații între statele dezvoltate și cele în curs de dezvoltare (ITU, 2022).

⁵ În acest context termenul „diviziuni digitale” se referă la decalajul dintre indivizi, gospodării, întreprinderi și zone geografice (diferențe între și în interiorul țărilor), la diferite niveluri socio-economice atât în ceea ce privește prezența /absența posibilităților de acces la tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC) și la utilizarea internetului (ITU, 2022).

Diviziunea veniturilor – nivelul de utilizare a internetului în țările cu venituri mici (22%) rămâne cu mult sub cel al țărilor cu venituri mari, care se apropie de utilizarea universală a acestuia.(91%); Diviziunea urban-rural – ponderea utilizatorilor de internet este de două ori mai mare în zonele urbane decât în zonele rurale; Diviziunea de gen – la nivel global, 62% dintre bărbați folosesc internetul, comparativ cu 57% dintre femei; Diviziunea generațiilor – în toate regiunile, tinerii de 15-24 de ani sunt utilizatori mai pasionați de internet (72% online) decât restul populației (57%); Diviziunea în educație – în aproape toate țările în care sunt disponibile date, ratele de utilizare a internetului sunt mai mari pentru cei cu mai multe studii (ITU, 2022).

Prin Raportul Global de Conectivitate 2022, International Telecommunication Union (ITU) agenția specializată a Națiunilor Unite pentru Tehnologiile Informației și Comunicațiilor (TIC), analizează progresul înregistrat în conectivitatea digitală în ultimele trei decenii. Prin elaborarea acestuia oferă o evaluare detaliată a stării actuale privind conectivitatea și un orizont de timp pentru „realizarea conectivității universale și semnificativă”. Folosind un cadru analitic unic prezintă totodată soluții și bune practici ca sprijin în demersul de accelerare a progresului în domeniul guvernării electronice. Contextul pandemic a crescut cererea de acces la internet, raportul referindu-se la aproximativ 800 de milioane de persoane utilizatoare. Paradoxal însă, conform aceluiași raport a crescut costul excluderii digitale generat de imposibilitatea de conectare rapidă, de oriunde, existând încă populație fără acces la internet. Astfel, aceste persoane rămân private de o serie de drepturi: de informare, de acces la educație, de acces la sfaturi de sănătate, servicii financiare, juridice, și consecința este așa cum anterior aminteam, adâncirea diviziunilor digitale deja existente. Și totuși doar asigurarea accesului la infrastructura tehnologică nu este suficientă: „schimbările nu sunt determinate doar de simpla prezență a tehnologiei informaționale” (Stoica, 2019, p. 145).

Studii empirice din literatura de specialitate demonstrează că simpla furnizare a accesului la TIC nu garantează utilizarea acestuia decât dacă sunt abordate inclusiv preocupările și abilitățile utilizatorilor. Un studiu de caz realizat de cercetători din Statele Unite ale Americii (Sipior & Ward, 2005) prezintă o inițiativă comunitară de reducere a decalajului digital prin sondajul nevoilor comunității. Oferirea accesului la TIC și formarea participanților în utilizarea calculatoarelor și facilitarea accesului la internet a crescut capacitatea acestora de a participa și de a beneficia de guvernarea electronică. Studiul de caz adus în atenție prezintă o perspectivă asupra includerii în e-guvernare a celor dezavantajați de decalajele digitale. Înlăturarea barierelor care exclud cetățenii de la participarea în era digitală este o condiție prealabilă pentru incluziunea în e-guvernare. Fie că este vorba de lipsa competențelor digitale, a lipsei de acces la internet, sau orice alt tip de inechitate care produce diviziuni digitale în societate, importante sunt strategiile ce ghidează decidenții în alegerea soluțiilor potrivite ca modalități prin care acestea pot fi reduse aceste diviziuni digitale.

Guvernarea electronică și democrația electronică: aspecte controversate

Alegerea strategiilor (dar nu numai) poate fi un exemplu de context ce poate genera controverse. De la alocarea resurselor, la „teoria accesului universal”, inegalitățile sociale, confidențialități personale și securitate, educația și instruire, accesibilitate în zonele rurale sau izolate, sunt câteva din probabil multele aspecte ce pot plasa guvernarea electronică într-un context de dezbateri și discuții contradictorii. Cu titlu de exemplu ipotetic prezentăm câteva posibile situații:

Guvernanții trebuie să decidă cum să aloce resursele pentru a oferi acces la internet și pentru a îmbunătăți competențele digitale în comunitățile defavorizate. Controversele pot apărea atunci când cetățenii și/sau experții contestă modul în care aceste resurse sunt alocate și dacă sunt suficiente pentru a face față necesităților reale ale comunităților.

Unii pot pleda pentru principiul accesului universal la internet, susținând că internetul este acum o necesitate și un drept, nu un lux. Astfel, controversele pot apărea în legătură cu modul în care guvernele încearcă să ofere acest acces și dacă abordările lor sunt suficient de cuprinzătoare.

Diviziunile digitale sunt adesea legate de inegalitățile sociale existente. Strategiile care nu iau în considerare aceste inegalități și nu abordează problemele fundamentale ale sărăciei, segregării și discriminării pot provoca controverse, deoarece acestea pot perpetua inegalitățile existente.

O altă sursă de controversă poate fi legată de întrebările ce țin de intimitatea și securitatea persoanei. În încercarea de a reduce diviziunile digitale, guvernele pot colecta date personale în mod extensiv, ceea ce poate ridica preocupări cu privire la securitatea datelor și dreptul la viață privată al cetățenilor.

Strategiile pentru îmbunătățirea competențelor digitale implică de obicei programe educaționale. Controversele pot apărea în legătură cu conținutul acestor programe, cu privire la cât de eficiente sunt și dacă sunt accesibile tuturor segmentelor de populație.

Accesul la internet în zonele rurale sau izolate poate fi dificil din cauza infrastructurii limitate. Strategiile de extindere a infrastructurii pot fi controversate din cauza impactului asupra mediului și a comunității locale respective.

Dezbatările și discuțiile contradictorii legate de implementarea și impactul utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor în procesele guvernamentale și administrative, ocupă un loc important în literatura de specialitate. Așa cum anterior exemplificam controversele pot apărea privind diferite aspecte: de la confidențialitate și securitate, accesibilitate, transparență și democrație, calitatea serviciilor, participare și incluziune, până la dependența de tehnologie și efectele asupra locurilor de muncă. Implementarea serviciilor

electronice a atras decalaje digitale interne și externe ca o consecință socială. Această realitate atrage numeroase critici. De la unele publicații care cuprind cercetări în domeniul guvernării electronice criticate ca fiind lipsite de calitate, rigoare, sau că nu urmăresc să avanseze sau să genereze noi concepte pentru disciplină (Heeks & Bailur, 2007), criticile au vizat inclusiv avansul pe care l-a înregistrat implementarea TIC în administrația publică. Acest avans al tehnologiei informației în domeniul administrației publice a demonstrat o creștere a eficienței, însă acest fapt a stârnit și îngrijorări: tehnologia care părea să aibă doar părți bune, treptat și-a arătat și „fața rea”. Ne putem gândi în special la ușurința supravegherii, a cenzurii și a controlului, lucruri la care la începutul guvernării electronice probabil nu se gândeau mulți.

La polul opus sunt critici aduse ritmului lent de tranziție către guvernarea electronică.

Cercetători precum Kraemer & King (2003), Torres et al. (2005), susțin că aceasta nu a contribuit încă la nicio schimbare fundamentală în relația dintre politica formală, administrația publică și cetățeni. Faptul că cercetarea în e-guvernare se concentrează în principal pe studii aplicate care se ocupă de implementarea noilor sisteme tehnologice a condus la asocierea frecventă a acestui domeniu cu informatica (Barry, 2001; Chadwick & May, 2003; Lofgren, 2007) fapt ce face domeniul neatractiv pentru specialiștii în științe sociale. O altă critică vizează literatura de specialitate care s-ar axa în principal pe cercetările privind societatea informațională în ansamblul ei (Robins & Webster, 2003) iar studiile care abordează direct e-guvernarea sunt insuficiente și nu analizează și aspectele critice. Deoarece e-guvernarea sau administrația electronică ating atât de multe relații centrale dintre stat și cetățean, este necesar ca evoluția să fie privită într-o perspectivă critică (Ranerup, 2006). Rezultatele cercetărilor cu o abordare critică arată că inițiativele de dezvoltare sunt cel mai des realizate ca proiecte tehnologice, deși în realitate țin de schimbarea organizațională. Ranerup, (2006) analizând serviciile în sectorul public, concluzionează că managementul este în mare măsură înlocuit de obiective ce țin mai degrabă de oferirea de servicii mai bune și eficiente.

Alți cercetători (Ilshammar, Bjurström & Grönlund, 2005) atrag atenția asupra faptului că procesele democratice au fost subordonate cerințelor de eficiență și servicii. În încercarea de a face guvernarea mai eficientă și de a oferi servicii publice mai bune și rapide, uneori principiile democratice, precum participarea civică și transparența, au fost neglijate sau reduse ca importanță. Concret: accentul a fost pus pe eficiență și servicii, în detrimentul unor valori democratice. O abordare holistică este necesară și în analiza aspectelor controversate. Divergențele pot evidenția lacune în implementarea practică a principiilor democratice sau pot indica necesitatea unor reforme și îmbunătățiri în sistemele guvernamentale și în modalitățile de interacțiune dintre guvernanți și cetățeni. În evaluarea guvernării electronice, este esențial să se analizeze în ce măsură

realitatea corespunde cu așteptările cetățenilor bazate pe valori democratice.

Mulți autori ai cercetărilor din literatura specifică consideră că un element important în satisfacerea nevoilor în materie de guvernare electronică a cetățenilor este anticiparea acestora. Altfel, există riscul de a apărea un decalaj substanțial între serviciile pe care administrația publică le furnizează și serviciile de care cetățenii au într-adevăr nevoie și la care se așteaptă. Pe fondul neîncrederii în utilizarea tehnologiei văzută ca un risc, este adusă în atenție și noțiunea de transparență. Deși este unanim acceptată necesitatea confidențialității în anumite circumstanțe, unde accesul nereglementat la informații poate avea consecințe negative pentru individ, există pericolul ca transparența să fie utilizată cu intenție pentru a limita accesul cetățenilor la informații. Probabil mulți dintre utilizatori am putut observa paginile web ale instituțiilor publice: este prezentată o cantitate atât de mare de informații încât la fel de probabil, nu toți destinatarii le pot interpreta. Sau sunt structurate și plasate într-un mod care le poate face dificil de identificat. (Urs & Spoaller, 2022).

Există și suspiciunea folosirii confidențialității doar ca pretext, aceasta fiind folosită într-un mod opus celui așteptat: nu pentru ca guvernele să devină mai transparente pentru cetățeni, ci să asigure un control mai riguros asupra cetățenilor prin expunerea acestora la măsuri din ce în ce mai sigure de urmărire electronică, extragere de date și alte interese ce vizează confidențialități personale ale cetățenilor. Aceste preocupări întăresc importanța menținerii echilibrului între confidențialitate și transparență în contextul guvernării electronice, pentru ca aceasta să asigure reale beneficii pentru cetățeni, pentru societate în ansamblu. Extinderea cunoașterii privind aspecte și consecințe sociale reale integrate în procesul de dezvoltare și implementare al guvernării electronice, poate conduce la evitarea problemelor sociale legate de domeniu. Rămâne o provocare transpunerea așteptărilor în realitate, respectându-se totodată valorile fundamentale ale democrației. Expunerea așteptărilor evidențiază realități, probleme sau lacune posibile de altfel în orice proces sau sistem, dar care prin capacitatea umană și potențialul tehnologiei, pot fi promotori de reforme și măsuri corective ce pot genera schimbări în sensul dorit.

Oameni și tehnologie: două resurse, un singur obiectiv

Angajamente colective pentru atingerea obiectivului de „realizare a conectivității universale și accesibilă” (ITU, 2022) și prezentarea strategiilor de diminuare a diviziunilor digitale ocupă agenda decidenților din domeniu. În recente rapoarte aceștia consemnează că „...inegalitățile digitale reflectă inegalități mai mari. Acum, mai mult ca niciodată, a nu lăsa pe nimeni în urmă înseamnă a nu lăsa pe nimeni offline. Accesul echitabil la tehnologiile digitale nu este doar o responsabilitate morală, este esențial pentru prosperitatea și sustenabilitatea globală. Trebuie să creăm condițiile potrivite, inclusiv promovarea unor

medii favorabile investițiilor, pentru a întrerupe diviziunile, excluderea, și a aduce transformarea digitală tuturor” (Zaho, 2022).

„Conectivitatea universală și semnificativă a devenit imperativul global pentru deceniul nostru. Nu mai este vorba doar de a conecta oamenii, ci și rolul catalizator al conectivității va fi absolut esențial pentru succesul nostru în atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU” (Doreen, 2022).

Această abordare reflectă angajamentul față de claritatea și orientarea în atingerea obiectivelor, conducând astfel la inovație, îmbunătățire și succesul punerii în practică. Practica continuă a reiterării obiectivelor este esențială pentru generarea soluțiilor eficiente și durabile printr-o serie de strategii „ambicioase”: Armonizarea utilizării spectrului de frecvențe radio, inclusiv pentru orbitele sateliților; Coordonarea standardizării pentru a asigura interconectarea și interoperabilitatea fără întreruperi; Stimularea dezvoltării digitale echitabile, mobilizarea parteneriatelor și extinderea tuturor beneficiilor tehnologiilor.

Prin parteneriat colaborativ „pentru a valorifica tehnologiile digitale” ITU și agențiile ONU se implică activ și sincronizat, prin alocare de resurse, experiență și expertiză. Apreciind inovația și încurajând sectorul public și privat să „exploateze oportunitățile tehnologiei digitale, protejându-se în același timp împotriva riscurilor acesteia” menținând „progresul umanității în centru”, pentru că „transformarea digitală și conectivitatea sunt esențiale pentru salvarea obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru ca perioada 2023-2027 să preia acest lucru în mod proactiv, pentru transformarea digitală rapidă, incluzivă, durabilă, centrată pe cetățean⁶” (Guterres, 2022).

Obiective cheie în domeniul digital

Planificarea strategică bazată pe obiective constituie foaia de parcurs a transformării digitale. Cea de-a doua strategie digitală „Conturarea viitorului digital al Europei” (Uniunea Europeană, 2020) pe cinci ani, stabilea trei obiective-cheie în domeniul digital: tehnologie în serviciul cetățenilor, o economie echitabilă și competitivă și o societate deschisă, democratică și sustenabilă. În 2021, aceasta a fost completată pentru dimensiunea digitală pe 10 ani: modelul european pentru deceniul digital, care formulează în termeni concreți „ambitiile digitale” ale Uniunii Europene până în 2030. Pornind de la Agendă Digitală 2020 ca plan de acțiuni comune a Comisiei Europene, vizând unele dintre diviziunile digitale din statele Uniunii Europene (UE) „dintr-o perspectivă a guvernantei electronice” (Stoica, 2019, p. 155) cercetări în domeniul guvernării electronice au previzionat că ar putea să evalueze în ce măsură este posibilă aplicarea unei soluții unice în toate statele europene. Rezultatele cercetării au confirmat nu doar existența decalajului digital „ca o realitate complexă a Uniunii Europene” ci și că acesta „nu poate fi redus utilizând aceleași instrumente” (Stoica, 2019, pp.

⁶ António Guterres. 2022. Secretar general al Națiunilor Unite (ONU).

171-172). A fost demonstrată de asemenea, necesitatea unei abordări strategice a utilizării guvernării electronice în administrațiile locale. Pentru că nivelurile administrative sunt diferite acestea se bucură de grade diferite de autonomie. Acest fapt face ca legătura dintre planificarea centrală și practica locală să nu fie evidentă (Johansson, 2003) ceea ce oferă un argument suplimentar pro-modernizare a administrațiilor publice. Fundamentală în reușita demersului este relația dintre obiective și soluții. Această relație reprezintă coloana vertebrală a oricărui plan de acțiune eficient: obiectivele reprezentând scopurile pe termen lung, în timp ce soluțiile sunt modalitățile concrete prin care aceste obiective pot fi realizate. Corelând obiective și soluții, ITU previzionează:

- „Îmbunătățirea accesului la informațiile și serviciile oferite de către autoritățile administrației publice printr-o deservire rapidă și eficientă;
- Reorganizarea și restructurarea proceselor administrative sau chiar eliminarea unor procese;
- Îmbunătățirea schimbului de informații și servicii între autoritățile publice și cetățeni;
- Îmbunătățirea calității serviciilor publice oferite cetățenilor;
- Promovarea responsabilității, eficienței și transparenței serviciilor publice oferite;”

Aplicarea soluțiilor ITU are și un rezultat scontat: acestea vor contribui la o mai bună interacțiune între cetățeni și autorități și la creșterea eficienței proceselor interne de guvernare. Toate acestea vor rezulta o administrație transparentă pentru cetățeni, servicii îmbunătățite din punct de vedere calitativ, confort, cost redus și implicarea activă a cetățenilor în deciziile și acțiunile din sectorul public. Concret, toate acestea însemnând beneficii: îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea eficienței activităților și rentabilității serviciilor publice furnizate; optimizarea utilizării resurselor materiale, umane dar și a timpului necesar prestării serviciilor; creșterea nivelului de încredere al cetățenilor în autoritățile publice prin instituirea unui sistem modern, eficient, tehnologizat și transparent.

Vom asista la o transformare semnificativă a modului în care cetățenii interacționează cu administrația publică și felul în care aceasta își oferă serviciile. Prin acces rapid și eficient la informații și servicii, cetățenii vor avea acces instant la informațiile și serviciile de care au nevoie, eliminând astfel întârzierile și frustrările asociate cu birocrăția și timpul de așteptare. Procesele administrative simplificate vor cuprinde reorganizarea și eliminarea proceselor administrative inutile sau redundante, ceea ce va contribui la simplificarea experienței online a cetățenilor. Aceștia vor naviga mai ușor prin sistemele guvernamentale, economisind timp și energie. Îmbunătățirea schimbului de informații: comunicarea fluentă între cetățeni și autorități va deveni normalitate. Solicitățile și întrebările cetățenilor vor primi răspunsuri prompte și precise, contribuind astfel la creșterea

nivelului de încredere în administrația publică. Va crește implicit și calitatea serviciilor publice oferite de către administrații. Cetățenii vor primi servicii mai rapide, personalizate și mai eficiente, îmbunătățindu-și astfel calitatea vieții. Prin promovarea responsabilității și transparenței, administrația publică va deveni mai responsabilă și transparentă în relația cu rezidenții locali. Aceștia vor avea acces la informații precise cu privire la modul în care resursele publice sunt utilizate și modul cum sunt luate deciziile. Eliminarea proceselor administrative redundante și introducerea unor metode mai eficiente va conduce către economii semnificative de resurse și bani publici, care pot fi realocate asigurând eficiență și economii de resurse. Prin aceste schimbări semnificative diviziunile digitale pot fi diminuate, iar accesul egal la resursele și serviciile digitale poate deveni realitate pentru o majoritate a populației globale. Se estimează că cetățenii vor experimenta o guvernare mai apropiată de nevoile și așteptările lor, iar administrația publică va deveni mai eficientă și mai orientată spre cetățeni.

Concluzii

Evidențiind complexitatea și interconexiunile dintre tehnologie și factorul uman într-o lume digitală, guvernarea electronică este un domeniu în continuă evoluție, cu provocări și oportunități unice. O privire către viitorul guvernării electronice cu recunoașterea rolului esențial pe care îl joacă în modelarea viitoarelor societăți digitale nu este suficientă. Pentru înțelegerea profundă a relației complexe dintre oameni și tehnologie în contextul guvernării electronice este necesară o abordare holistică a domeniului și studii de cercetare empirice pentru a se explora implementarea e-guvernării din perspective sociale.

Explorarea implementării guvernării electronice oferă date privind evoluția pe care tehnologia și interacțiunile sociale le au asupra acestui domeniu. Identificarea punctelor forte și a vulnerabilităților pot adapta inițiative și pot orienta resursele în direcția îmbunătățirii serviciilor și participării cetățenilor. Pentru reușita acestor eforturi și inițiative de guvernare electronică de succes sunt considerate importante toate resursele: tehnologice și umane. Fără resursa umană educată adecvat, tehnologia poate fi ineficientă și chiar dăunătoare. Fără o infrastructură tehnologică solidă și inovație constantă, potențialul resursei umane rămâne subutilizat deci neexploatat pe deplin. Fără participarea resursei umane, succesul guvernării electronice este greu de atins. Într-o lume tot mai conectată digital guvernarea electronică nu este doar o opțiune, ci și o necesitate a cetățenilor și a administrațiilor publice din întreaga lume. Interacțiunile bidirecționale și schimbul de impact între oameni și tehnologie generează influențe reciproce. Oamenii influențează dezvoltarea tehnologică prin inovație adaptată la cerințe și nevoi, în timp ce tehnologia influențează modul în care oamenii lucrează, comunică și participă. Această influență reciprocă este un aspect fundamental al societăților moderne care continuă să modeleze evoluția tehnologică și socială.

Relația de reciprocitate dintre om și guvernarea electronică generează dinamica și evoluția constantă a domeniului și a societății în ansamblu.

Bibliografie

1. Arterton, F. C., (1987). *Teledemocracy: Can Technology Protect Democracy?*. Volume 165. Sage Library of Social Research.
2. Barry, A. (2001). *Political machines: Governing a technological society*. Athlone Press.
3. Bellamy, C., & Taylor, J. A. (1998). *Governing in the Information age*. Open University Press.
4. Browning, G. (2002). *Electronic Democracy: Using the Internet to Transform American Politics*. CyberAge Books.
5. Bryan C. & Tambini, D. & Tsagarousianou, R. (1998). *Cyberdemocracy Technology. Cities and Civic Networks*. Routledge.
6. Carrizales, T. (2008). *Functions of E-Government: A Study of Municipal Practices*. *State & Local Government Review*, 40(1), 12-26. <https://www.jstor.org/stable/25469771>.
7. Carter, L., & Belanger, F. (2004). *The Influence of Perceived Characteristics of Innovating on e-Government Adoption*. *Electronic Journal of E-Government*, 2(1), 11-20.
8. Chadwick, A., & May, C. (2003). *Interaction between States and Citizens in the Age of the Internet: „E-Government” in the United States, Britain, and the European Union*. *Governance*, 16(2), 271–300. <https://doi.org/10.1111/1468-0491.00216>.
9. Chen, H.-G., Jiang, J. J., Klein, G., & Chen, J. V. (2009). *Reducing software requirement perception gaps through coordination mechanisms*. *Journal of Systems and Software*, 82(4), 650–655. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2008.09.032>.
10. Comisia Europeană. (2019). *eGovernment Raportul aniversar a 10 ani*. Cap. 1 – Zece ani de dezvoltare a guvernării electronice în Europa. p. 4. Wavestone Luxembourg S.A. Disponibil online la adresa: https://ec.europa.eu/isa2/sites/isa/files/docs/news/10egov_anniv_report.pdf. Consultat la 27.10.2023.
11. Consiliul Europei. (1950). *Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Curtea Europeană a drepturilor Omului*. Disponibil la adresa: https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_ron.
12. Dalton, R. J., & Klingemann, H. (2007). *Citizens and Political Behavior*. In R. J. Dalton & H. Klingemann (Eds.). *The Oxford Handbook of Political Behavior* (p. 3-26). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199270125.003.0001>.
13. DEX Online (2022). Disponibil online la adresa: <https://dexonline.net/definitie-empiric>. Consultat la 07.06.2023.
14. Gattiker, U.E. (2000). *The Internet As A Diverse Community: Cultural, Organizational, and Political Issues* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781410600387>
15. Heeks, R. & Bailur, S. (2007). *Analyzing e-government research: Perspectives, philosophies, theories, methods, and practice*. *Government Information Quarterly*. 2(24). 243-265. Disponibil online la adresa: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740624X06000943>.
16. Ilshammar, L., Bjurström, A., & Grönlund, Å. (2005). *Public E-Services in Sweden: Old Wine in New Bottles?*. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 17(2), 11-40. Disponibil online la adresa: <https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=sjis>.

17. ITU. (1985). The Missing Link: Report of the Independent Commission for World Wide Telecommunications Development, *Telecommunication Journal*, 52(2), 67-71.
18. ITU. (2022). Global Connectivity Report 2022. World Telecommunication Development Report. Disponibil online la adresa: <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/global-connectivity-report-2022>. Consultat la: 14.10.2022; 01.03.2023; 22.09.2023.
19. ITU. (2022). Plenipotentiary Conference. Disponibil online la adresa: <https://pp22.itu.int/en/>. Consultat la 01.03.2023.
20. Johansson, J. (2003). *Theme T Report 40. Theme Technology and social change*. Linköping University. Disponibil online la adresa: <https://liu.se/en/organisation/liu/tema/temat>.
21. Kamarck, E. C., & Nye, J. S. (2004). *Governance. com: Democracy in the Information Age*. Rowman & Littlefield.
22. Korac-Kakabadse, A. (1999). *Reinventing Government in the Information Age*. International Practice in IT-Enabled Public Sector Reform, Edited Richard Heeks, Edition 1st Edition, First Published 1999, eBook Published 10 January 2002, London, Imprint Routledge. DOI : <https://doi.org/10.4324/9780203204962> .
23. Kraemer, K. & King, J. (2003). *Information Technology and Administrative Reform: Will the Time after A-Government Be Different?* University of California Digital Library. Disponibil online la adresa: <https://escholarship.org/uc/item/2rd511db>.
24. Kunstelj, M., Jukić, T., & Vintar, M. (2007). *Analysing the demand side of e-government: What can we learn from Slovenian users?*. În Electronic Government: 6th International Conference, EGOV 2007 Regensburg. Springer Berlin Heidelberg. pp. 305-317. Disponibil online la adresa: https://www.academia.edu/10537621/Analysing_the_Demand_Side_of_E-Government_What_Can_We_Learn_From_Slovenian_Users?auto=download.
25. Lenk, K., & Traummüller, R. (2000). *A framework for electronic government*. Published in: *Proceedings 11th International Workshop on Database and Expert Systems Applications*. IEEE. Conference London. DOI: 10.1109/DEXA.2000.875038. Disponibil online la adresa: <https://ieeexplore.ieee.org/document/875038/authors#authors>.
26. Loader, B. (1997). *The governance of cyberspace: Politics, technology and global restructuring*. Psychology Press. Routledge.
27. Löfgren, A. (2007). Mobility In-site: Implementing Mobile Computing in a Construction Enterprise. *Communications of the Association for Information Systems*, 20(37). DOI: 10.17705/1CAIS.02037. Disponibil online la adresa: <https://aisel.aisnet.org/cais/vol20/iss1/37/>.
28. Bonner, J. (1991). Iain McLean, Democracy and New Technology (Polity Press, Cambridge, 1989), *Journal of Political Economy*, 7, p. 117-126. Disponibil online la adresa: https://www.academia.edu/29607099/Democracy_and_New_Technology.
29. Melitski, J. (2003). Capacity and E-Government Performance: An Analysis Based on Early Adopters of Internet Technologies in New Jersey. *Public Performance & Management Review*, 26(4), 376–390. <http://www.jstor.org/stable/3381113>
30. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. (2022). Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Componenta C7. Domeniu de intervenție: Transformare digitală. Disponibil online la adresa: <https://mfe.gov.ro/pnrr/>. Consultat la 03.03.2023.

31. Moon, M. J. (2002). The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality?. *Public Administration Review. American Journal of Industrial and Business Management*, p. 62(4). 424-433 <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00196>.
32. Organization for Economic Co-Operation and Development (OCDE). (2001). Understanding the Digital Divide. Disponibil online la adresa: <https://www.oecd.org/sti/1888451.pdf>. Consultat la 07.06.2023.
33. Pascual, P. (2003). *E-government, a Report the Asia Pacific Development*. Disponibil online la adresa: <http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-egov.pdf>.
34. Pratt, M. K. (2019). *ICT (information and communications technology, or technologies)*. TechTarget. Disponibil online la adresa: <https://www.techtarget.com/searchcio/definition/ICT-information-and-communications-technology-or-technologies>.
35. Prattipati, S. N. (2003). Adoption of e-governance: differences between countries in the use of online government services. *Journal of American Academy of Business*, 3(1/2). 282-291.
36. Ranerup, A. (2006). Electronic markets connecting citizens to pension reform. *Electronic Markets*, 16(4). 282-291. doi:10.1080/10196780600999650.
37. Reddick, C. G. (2005). Citizen Interaction with E-Government: From the Streets to Servers? *Government Information Quarterly*, 22(1). 38-57. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2004.10.003>.
38. Robins, K., & Webster, F. (1999). *Times of the Technoculture: From the Information Society to the Virtual Life* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203169544>
39. Shane, P. M. (2004). *Democracy Online: the Prospects for Political Renewal through the Internet*. New York: Routledge.
40. Sipior, J. C., & Ward, B. T. (2005). Bridging the Digital Divide for e-Government inclusion: A United States Case Study. *Electronic Journal of E-Government*, 3(3), 109-118.
41. Stoica, V. (2019). *Guvernarea electronică: așteptări teoretice, dimensiuni metodologice, realități empirice*. Ed. Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași.
42. Melitski, J. (2003). Capacity and E-Government Performance: An Analysis Based on Early Adopters of Internet Technologies in New Jersey. *Public Performance & Management Review*, 26(4), 376–390. <http://www.jstor.org/stable/3381113>
43. Tătar, M.I. (2021). *Democrație și participare politică*. Presa Universitară Clujeană.
44. Torres, L., Pina, V. and Royo, S. (2005), E-government and the transformation of public administrations in EU countries: Beyond NPM or just a second wave of reforms?, *Online Information Review*, 29(5), 531-553. <https://doi.org/10.1108/14684520510628918>
45. Uniunea Europeană. (2010). Agenda digitală pentru Europa. Disponibil online la adresa: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/64/digital-agenda-for-europe>. Consultat la 01.03.2023.
46. Uniunea Europeană. (2010). Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene. Disponibil online la adresa: <http://fra.europa.eu/ro/eu-charter/article/11-libertatea-de-exprimare-si-de-informare>.
47. Uniunea Europeană. (2020). Conturarea viitorului digital al Europei. Comunicare a comisiei către Parlamentul European , Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor. Bruxelles. 19.02.2020. COM(2020) 67 final.

- Disponibil online la adresa: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0067>. Consultat la 08.06.2023.
48. Uniunea Europeană. (2020). Shaping Europe's digital future. Disponibil online la adresa: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europes-digital-future_en. Consultat la 21.03.2023.
 49. Urs, N., & Spoaller, D. (2022). Governmental Websites Quality in Romanian Cities: Usability, Accessibility, and the Influence of the COVID-19 Pandemic. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, 18(66), 113–130. <https://doi.org/10.24193/tras.66E.7>
 50. Snellen, I. T. M., Thaens, M., & Donk, W. B. H. J. van de. (2012). *Public Administration in the Information Age: Revisited*. IOS Press.
 51. Vedel, T. (2000). L'Internet et les villes: trois approches de la citoyenneté. *Hermès*, 1(26-27), p. 247-262. DOI:10.4267/2042/14780. Disponibil online la adresa: <https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2000-1-page-247.htm?contenu=resume>.
 52. Verdegem, P., & Verleye, G. (2009). *User-centered E-Government in practice: A comprehensive model for measuring user satisfaction*. *Government Information Quarterly*, 26(3), 487-497. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.03.005>
 53. Verdegem, P., Stragier, J., & Verleye, G. (2010). Measuring for Knowledge: A Data-Driven Research Approach for eGovernment. *Electronic Journal of E-Government*, 8(2), 226-235.
 54. Westen, T. (1998), Can Technology Save Democracy?. *National Civic Review*, 87, 47-56. <https://doi.org/10.1002/ncr.87103>
 55. Witschge, T. (2004). Online deliberation: Possibilities of the Internet for deliberative democracy. În Peter. M Shane (ed.), *Democracy Online: The Prospects for Political Renewal Through the Internet* (pp. 109-122), Routledge.
 56. Yildiz, M. (2007). E-government research: Reviewing the literature, limitations, and ways forward. *Government Information Quarterly*, 24(3), 646-665. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.01.002>